

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).

*Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevich, Katta o'qituvchi
M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova, 35-SHQKI-20 guruh talabalari
Namangan muxandislik qurilish instituti*

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kundagi dolzarb muammolardan bo'lgan elektr energiyasini noanaviy energiya manbaalaridan foydalangan xolda ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektr energiyasi, noanaviy energiya, quyosh energiyasi, quyosh kollektorlari, shamol energiyasi

Kirish. Davlatimiz rahbari tomonidan elektr energiyasi, gaz, qimmatbaho metallar, mineral o'g'itlar, transport xizmatlari kabi yo'nalishlarda monopol bozorlar mavjud bo'lib, ularda ko'plab muammolar saqlanib qolayotganligi haqida alohida to'xtalib o'tildi. Misol tariqasida buni biz elektr energiyasiga talabning oshishida ko'rishimiz mumkin:

O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talabning oshishi

O'zbekistonda bugungi kundagi elektr energiyaga bo'lgan talab 73 mlrd kVt.s, ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi esa 68,5 mlrd kVt.s ni tashkil etadi. SHuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida neft gaz va energetika sohasidagi islohotlarni va boshlangan yirik loyihalarni yakuniga yetkazilishi masalasiga alohida ehtibor qaratildi. 2021 yilda davlat va xususiy elektr stantsiyalari hamda istehmolchilar o'rtasida elektr energiyasi ulgurji bozorini shakllantirishda birinchi qadamni qo'yish lozimligi tahkidlandi.

Ilm-fan taraqqiyoti quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha ilg'or usullarni taqdim etmoqda. [1] Bu borada ishlab chiqilgan qurilish texnologiyalari binolarni loyihalashtirishda bino barpo etilayotgan joyning iqlim sharoiti, foydalanilayotgan qurilish materiallari xisobga olinishini nazarda tutadi. Bu qurilish nihoyasiga yetgach, binoni yoritish, isitish yoki sovutish uchun quyosh

energiyasidan imkon qadar ko'proq foydalanishda zarur. Qurilishni loyihalashtirishda bino tuzilishi o'zida quyosh energiyasini to'playdigan kollektor vazifasini o'taydi. Xususan, Yer sharining shimoliy mintaqalarida uy-joylarni loyihalashtirish va qurishda janub tomonga qaragan derazalar ko'p bo'lishi ko'zda tutiladi. SHundagina qishda deraza orqali quyosh nuri ko'proq tushib, uyga iliqlik kiradi. Yozda esa quyosh nuri tushishini kamaytirish maqsadida binoning sharqiy va g'arbiy tomonlarida derazalar kam bo'lishi kerak. Mana shunday uylar qishda yorug' va issiq, yozda salqin bo'ladi. [2]

Bunday binolarni loyihalashtirishda derazalarning joylashuvi, kirayotgan issiqlik va issiqlik izolyatsiyasi yagona konstruktorlik tizimini tashkil qiladi. Ekologik toza, o'zini o'zi energiya bilan tahminlaydigan shinam binolarda tabiiy yorug'lik ko'p bo'ladi va natijada issiqlik energiyasi ancha tejaladi. Devorlar, shift va polning issiqlik izolyatsiyasi materiallari bilan qo'lanishi bunday binolarda issiqlikning ko'proq vaqt saqlanib turishini tahminlaydi. So'nggi vaqtlarda jahonda ekologik musaffolikka intilish kuchayib borayotgani bois qayta tiklanadigan energetika tizimlariga ega bu kabi "yashil" loyihalar soni ortmoqda. [2,3]

O'zbekistonda noanaviy energiya manbalari, birinchi navbatda, quyosh energiyasidan foydalanishni kengaytirishga katta ehtibor berilmoqda. Birinchi orezidentimiz Islom Karimov tomonidan 2013 yil 1 martda qabul qilingan "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida muqobil energetika sohasidagi ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash, bu boradagi qonunchilikni takomillashtirish, muqobil energiya manbalarini ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarni

rag'batlantirish, ularga soliq va bojxona imtiyozlari berish, "Muqobil energiya manbalari to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqish vazifalari belgilangan. [4]

Taxlil va natijalar:

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib quyosh energetikasi bo'yicha o'z ilmiy ishlanmalariga asoslangan yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan mamlakatdir. Bu borada O'zbekiston Resoublikasi Fanlar akademiyasining "Fizika-Quyosh" ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi Fizika-texnika institutining xizmati katta. Institut olimlari mamlakatimizdagi ulkan gelioenergetika salohiyatidan oqilona foydalanish bo'yicha samarali tadqiqotlar olib bormoqda. Mana, o'n yildan ko'p vaqtdan buyon mamlakatimiz olimlarining ilmiy ishlanmalari asosida quyosh energiyasi bilan suv isitadigan qurilmalar negizida uy-joy va ijtimoiy obyektlarni issiq suv va issiqlik bilan ta'minlash tizimi ishlab chiqilmoqda va ulardan tajriba tariqasida foydalanilmoqda. Toshkent shahrida, Samarqand, Namangan viloyatlarida va boshqa hududlarda suvni isitib beradigan gelioqurilmalar o'rnatilgan. [5]

Istemolchi kollektordan, xususan yaxlit turidan foydalanib, yilning 9 (to'qqiz) oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Namangandagi yangi qurilgan uylarning tomlarida, maishiy texnika uchun avtonom energiya tahminotini yetkazib bera oladigan, 192 ta quyosh panellari o'rnatildi, deya xabar beradi "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ matbuot xizmati.

Quvvati 58 kilovatt bo'lgan quyosh panellari, 96 xonadonni jamlagan, to'rta ko'p qavatli uying tomlarida o'rnatildi. [6]

kompensatsiya quyidagi xarajatlarning bir qismini qo'lash uchun beriladi:

- jismoniy shaxslarga – quyosh fotoelektr stantsiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya tejaydigan energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlari;

- jismoniy va yuridik shaxslarga – tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarini xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismi qo'lashga.

Kollektori-monoblok asosan bino yoki uying tom qismiga o'rnatiladi va shu bilan istemol manbaiga kerakli bo'lgan issiq suv bosimini yetkazib beradi.

Saqlash idishi issiq suv haroratining uzoq muddatli saqlanishini tahminlaydi. SHunday qilib, qishda havo harorati 0°C darajadan past bo'lganda issiqlik yo'qotilishi faqat 3-6°C daraja bo'lishi mumkin. Yahni, agar tunda kollektorda suv harorati + 60 °C bo'lsa, ertalab bu ko'rsatkich 5 °C dan oshmaydi va +55°C bo'ladi. [7]

Aqlli tekshirgich (Smart kontroller) barcha ish jarayonlarni, shu jumladan, idishdagi suv darajasini, suv sathini tartibga solishni, agar kerak bo'lsa 1,5 kVt quvvatli elektr isitish moslamasini yoqish va o'chirish ishlarini boshqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

25. Buzrukov, Z. S. (2020). VQBOR RASCHETNOY SXEMQ SISTEMQ «PLOSKAYA RAMA-ROSTVERK-GRUPPA SVAY» PRI DINAMICHESKOY NAGRUKKE. *Universum: texnicheskie nauki*, (12-1 (81)), 86-91.

26. Buzrukov, Z. S. (2020). OSOBENNOSTI PROEKTIROVANIYA FUNDAMENTOV VQSOTNQX ZDANIY S UCHETOM GRUNTOVQX USLOVIY. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (22-1), 79-85.

27. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANS'ORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876, 16(3)*, 14-19.

28. Tutiyo, E. (2020). 'ractical a'plication of su'er'lasticizers in the 'roduction of concrete and reinforced concrete 'roducts, saving cement

consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

29. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.

30. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *E'RA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.

31. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – S. 24-28.

32. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – T. 27. – №. 2. – S. 76-79.

33. Alinazarov A. X., Xaydarov SH. E., Xatamova D. M. Texnologicheskie osobennosti ispol'zovaniya uolg'noy zolq kak effektivnoe reshenie ekologicheskoy problemq //Molodoy ucheny. – 2014. – №. 8. – S. 366-369.

34. Muminov, A. R., & Koxorov, A. A. (2022). INFORMATSIYA O FIZIKO-MEXANICHESKIX SVOYSTVAX POLISTIROLBETONA [Elektronnyy resurs]. *Matritsa nauchnogo poznaniya*, (2-2), 95-100.

35. Muminov, A. R., & Koxorov, A. A. (2022). POLISTIROLBETONDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHQI DEVOR TERIMLARINING LOYIHA VA TAVSIYA ETILGAN TEXNIK YECHIMLARI [Elektronnyy resurs]. *Ekonomika i sotsium*, 3(94), 2022.

36. Koxorov, A. A. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876*, 16(3), 29-34.

37. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 920–928. izvlecheno ot

<http://nauchniym'uls.ru/index.'h'/noiv/article/view/3790>

38. Bayboboeva, F. N., & Saidnugmanov, U. R. Namanganskiy injenerno-texnologicheskii institut

METODQ PRIVLECHENIYA NEGOSUDARSTVENNOY INVESTITSIY DLYA RAZVITIYA VQSSHEGO PROFESSIONAL'NOGO OBRAZOVANIYA.

39. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.

40. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 978-985.

41. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87).

42. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(8), 82-92.

43. Khusainov, M. A., Oshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.

44. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSIYAGONA MODELDIR. *EDAGOG*, 1(4), 468-478.

45. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Ekonomika i sotsium*, (2 (45)), 74-76.

46. Koxorov, A. A. (2022). Lyoss gruntlari deformatsiya va mustaxkamlik ko'rsatkichlarining tajribaviy tadqiqotlari. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.

47. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 962-970.

48. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLABKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282